

РАЗДЕЛ. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782104>

УДК 539.3.534.1

МОНОХРОМАТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ В ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ПОРИСТЫХ СРЕДАХ

В.С. Поленов,

д.ф.-м.н. проф.,

ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина

М.Р. Соломахин,

студент 5 курса, радиотехнический факультет,

Воронежский институт МВД РФ,

г. Воронеж

Аннотация: Изучается математическая модель трехкомпонентных пористых сред, состоящих из упругой компоненты, жидкости и газа, которые описываются модулями упругости и коэффициентами не сжимаемости жидкости и газа. В такой пористой среде распространяется монохроматическая затухающая волна. Получены основные характеристики распространения поперечных и продольных монохроматических волн. Наличие и степень пористости в таких средах учитывается с помощью коэффициента пористости, равного отношению объема пор к общему объему, занимаемому средой.

Ключевые слова: упругость, жидкость, газ, тензор напряжений, скорость, деформация, перемещения

MONOCHROMATIC WAVES IN THREE-COMPONENT POROUS MEDIA

V.S. Polenov,

Doctor of Physical and Mathematical Sciences Professor,

BVA named after professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin

M.R. Solomakhin,

5th year Student, Faculty of Radio Engineering,

Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,

Voronezh

Annotation: A mathematical model of three-component porous media is studied, consisting of an elastic component, liquid and gas, which are described by the elastic moduli and non-compressibility coefficients of the liquid and gas. In such a porous medium, a monochromatic damped wave propagates. The main characteristics of the propagation of transverse and longitudinal monochromatic waves are obtained. The presence and degree of porosity in such media is taken into account using the coefficient of porosity, which is equal to the ratio of the pore volume to the total volume occupied by the medium.

Keywords: elasticity, liquid, gas, stress tensor, velocity, deformation, displacement

Введение. Распространению упругих волн в двухкомпонентных пористых средах посвящено ряд работ [1-7]. Среди которых следует отметить работы Био М.А. и Косачевский Л.Я. [1-3].

При решении значительного числа прикладных задач, возникающих в различных областях человеческой деятельности (грунты, пористые спеченные композиционные материалы, строительные материалы и т.п.) приходится иметь дело с трехкомпонентными средами. Сложность описания эффектов взаимодействия компонент, теплообмена и других сопутствующих процессов привели к тому, что до настоящего времени общепринятые модели (упругая среда – жидкость – газ) полностью не разработаны. Следовательно, математическая трехкомпонентная модель, учитывающая пористость среды, представляет большой интерес.

Взаимопроникающее движение упругой компоненты, жидкости и газа будем рассматривать как движение жидкости и газа в деформируемой пористой среде.

Будем предполагать, что размеры пор малы по сравнению с расстоянием, на котором существенно изменяются кинематические и динамические характеристики движения. Это позволяет считать, что все три среды сплошными и в каждой точке пространства будет три вектора смещения.

1. Постановка задачи построения математической модели распространения монохроматических волн в трехкомпонентных средах.

Запишем систему уравнений в перемещениях для трехкомпонентной среды в виде [8]

$$\rho_{k1}\ddot{u}_i^{(1)} + \rho_{k2}\ddot{u}_i^{(2)} + \rho_{k3}\ddot{u}_i^{(3)} - F_k = 0, (k = 1, 2, 3), (1.1)$$

где F_k находятся по формулам

$$F_1 = (\lambda + \mu)u_{j,ij}^{(1)} - \mu u_{i,jj}^{(1)} - (1 - m)R_0^{(2)}u_{j,ji}^{(2)} - (1 - m)R_0^{(2)}u_{j,ji}^{(3)}, (1.2)$$

$$F_2 = (1 - m)R_0^{(2)} u_{j,ji}^{(1)} - mR_0^{(2)} u_{j,ji}^{(2)} - (1 - m)R_0^{(3)} u_{j,ji}^{(3)}$$

$$F_3 = (1 - m)R_0^{(3)} u_{j,ji}^{(1)} - mR_0^{(3)} u_{j,ji}^{(2)} - (1 - m)R_0^{(3)} u_{j,ji}^{(3)}$$

Точка над буквами обозначает дифференцирование по времени.

Запишем систему (1.1) в безразмерной форме. Для этого разделим каждое уравнение системы на ρH , получим

$$\gamma_{k1} \ddot{u}_i^{(1)} + \gamma_{k2} \ddot{u}_i^{(2)} + \gamma_{k3} \ddot{u}_i^{(3)} - N_k = 0, (k = 1, 2, 3), (1.3)$$

здесь

$$N_1 = \sigma'_{111} V_n^2 u_{j,ij}^{(1)} - \sigma''_{11} V_n^2 u_{i,jj}^{(1)} - \sigma_{12} V_n^2 u_{j,ji}^{(2)} - \sigma_{13} V_n^2 u_{j,ji}^{(3)} = 0, (1.4)$$

$$N_2 = \sigma_{21} V_n^2 u_{i,jj}^{(1)} - \sigma_{22} V_n^2 u_{j,ji}^{(2)} - \sigma_{23} V_n^2 u_{j,ji}^{(3)} = 0,$$

$$N_3 = \sigma_{31} V_n^2 u_{i,jj}^{(1)} - \sigma_{32} V_n^2 u_{j,ji}^{(2)} - \sigma_{33} V_n^2 u_{j,ji}^{(3)} = 0.$$

В формуле (1.4) введены обозначения

$$\sigma'_{11} = \frac{\lambda + \mu}{H}, \sigma''_{11} = \frac{\mu}{H}, \sigma_{11} = \frac{\lambda + 2\mu}{H}, \sigma_{12} = \sigma_{21} = \frac{(1 - m)R_0^{(2)}}{H}, \sigma_{22} = \frac{mR_0^{(2)}}{H}, \sigma_{13}$$

$$= \sigma_{31} = \sigma_{23} = \sigma_{32} = \frac{(1 - m)R_0^{(3)}}{H}, \sigma_{33} = \frac{mR_0^{(3)}}{H}, (1.5)$$

$$\gamma_{11} = \frac{\rho_{11}}{\rho}, \gamma_{12} = \frac{\rho_{12}}{\rho}, \gamma_{22} = \frac{\rho_{22}}{\rho}, \gamma_{13} = \frac{\rho_{13}}{\rho}, \gamma_{23} = \frac{\rho_{23}}{\rho}, \gamma_{33} = \frac{\rho_{33}}{\rho},$$

$$\rho = \rho_{11} + \rho_{22} + \rho_{33} + 2(\rho_{12} + \rho_{13} + \rho_{23}), V_c^2 = \frac{H}{\rho},$$

$$H = \lambda + 2\mu + m(R_0^{(2)} + R_0^{(3)}) + 2(1 - m)[R_0^{(2)} + R_0^{(3)}],$$

где V_c скорость пористой среды.

Решение системы (1.5) в трехкомпонентной среде) будем искать в виде монохроматической затухающей волны

$$u_j^{(\sigma)} = C_j^{(\sigma)} \exp(i(\omega \cdot t - \alpha \cdot x_k k_k)), \sigma = 1, 2, 3, (1.6)$$

где k_i – координаты единичного вектора в направлении распространения волны;

$\alpha > 0$ – коэффициент затухания;

$\omega > 0$ – частота;

$C_j^{(\sigma)}$ – амплитуда ($\sigma = 1, 2, 3$).

Подставим (1.6) в соотношение (1.3). Дифференцирование $u_i^{(\sigma)}$ по времени приводит к умножению на ωi , а дифференцирование по x_k – к умножению на $(-i\alpha k_i)$. Поэтому систему уравнений (1.3) после подстановки решения (1.6), перепишем в виде

$$\gamma_{k1} \tilde{N}_i^{(1)} + \gamma_{k2} C_i^{(2)} + \gamma_{k3} C_i^{(3)} - T_k = 0, (k = 1, 2, 3) (1.7)$$

где T_k находятся по формулам

$$T_1 = [\sigma'_{11} k_i k_j C_j^{(1)} + \sigma''_{11} k_j k_j C_i^{(1)} + \sigma_{12} k_i k_j C_j^{(2)} + \sigma_{13} k_i k_j C_j^{(3)}], (1.8)$$

$$T_2 = [\sigma'_{21}k_i k_j C_j^{(1)} + \sigma_{22}k_i k_j C_j^{(2)} + \sigma_{23}k_i k_j C_j^{(3)}]z,$$

$$T_3 = [\sigma'_{31}k_i k_j C_j^{(1)} + \sigma_{32}k_i k_j C_j^{(2)} + \sigma_{33}k_i k_j C_j^{(3)}]z,$$

$$z = \frac{V_c^2}{V^2}, V = \frac{\omega}{\alpha},$$

где V – скорость монохроматической волны в трехкомпонентной среде.

2. Поперечные волны в трехкомпонентных средах.

Скорость поперечных волн определим из уравнения (1.7), если положить в нем $k_i k_j = 0$, $k_i k_j = 1$, $c = t$. В результате получим

$$[\gamma_{11} - \sigma''_{11}z]C_i^{(1)} + \gamma_{12}\omega^2 C_i^{(2)} + \gamma_{13}\omega^2 C_i^{(3)} = 0, \quad (2.1)$$

$$\gamma_{21}C_i^{(1)} + \gamma_{22}C_i^{(2)} + \gamma_{23}C_i^{(3)} = 0,$$

$$\gamma_{31}C_i^{(1)} + \gamma_{32}C_i^{(2)} + \gamma_{33}C_i^{(3)} = 0.$$

Это есть однородная система уравнений первой степени относительно неизвестных $C^{(\sigma)}$. Как известно, такая система имеет отличные от нуля решения только в том случае, если определитель, составленный из коэффициентов при неизвестных равен нулю. Следовательно, должно выполняться условие

$$\begin{vmatrix} \gamma_{11} - \sigma''_{11}z & \gamma_{12} & \gamma_{13} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} \\ \gamma_{31} & \gamma_{32} & \gamma_{33} \end{vmatrix} = 0. \quad (2.2)$$

После раскрытия определителя получим

$$(\gamma_{11}\gamma_{22}\gamma_{33} + 2\gamma_{12}\gamma_{13}\gamma_{23} - \gamma_{13}^2\gamma_{22} - \gamma_{11}\gamma_{23}^2 - \gamma_{12}^2\gamma_{33}) + (\gamma_{23}^2 - \gamma_{22}\gamma_{33})\sigma''_{11}z = 0. \quad (2.3)$$

Из уравнения (2.3) получим формулу для определения скорости распространения поперечной волны в случае задания монохроматической затухающей волны в трехкомпонентной пористой среде

$$V_c = \sqrt{\frac{\Gamma\omega}{(\gamma_{22}\gamma_{33} - \gamma_{23}^2)\sigma''_{11}\alpha}}. \quad (2.4)$$

Если связь между средами отсутствует $\gamma_{12} = \gamma_{13} = \gamma_{23} = 0$, то формула (2.4) принимает вид

$$V_c = \sqrt{\frac{\gamma_{11}\omega}{\sigma''_{11}\alpha}}. \quad (2.5)$$

Из (2.5) следует, что в этом случае $\gamma_{ij} = 0$; $i \neq j$ поперечные волны распространяются только в упругой среде.

3. Продольные волны в трехкомпонентных средах

Скорость продольной волны определяется из уравнения (1.7), если умножим (1.7) на k_i и положим $k_i k_i = 1$, $c = 1$, $k_j C_j^{(\sigma)} = A^{(\sigma)}$, ($\sigma = 1, 2, 3$)

$$\begin{aligned}
 & (\gamma_{11} - \sigma_{11}z)A^{(1)} + (\gamma_{12} - \sigma_{12}z)A^{(2)} + (\gamma_{13} - \sigma_{13}z)A^{(3)} \\
 & = [\gamma_{21} - \sigma_{21}z]A^{(1)} + [\gamma_{22} - \sigma_{22}z]A^{(2)} + [\gamma_{23} - \sigma_{23}z]A^{(3)} \\
 & = [\gamma_{31} - \sigma_{31}z]A^{(1)} + [\gamma_{32} - \sigma_{32}z]A^{(2)} + [\gamma_{33} - \sigma_{33}z]A^{(3)} \\
 & = 0. (3.1)
 \end{aligned}$$

Условие существования нетривиальных решений системы (3.1), однородной относительно $A^{(1)}$, $A^{(2)}$, $A^{(3)}$ определяет три корня: z_1, z_2, z_3 в насыщенной жидкостью и газом пористой упругой среде, которые находятся из определителя третьего порядка, составленного из коэффициентов при неизвестных $A^{(1)}$, $A^{(2)}$ и $A^{(3)}$ системы (3.1)

Составим определитель Δ и приравняем его к нулю

$$\Delta = \begin{vmatrix} \gamma_{11} - \sigma_{11}z & \gamma_{12} - \sigma_{12}z & \gamma_{13} - \sigma_{13}z \\ \gamma_{21} - \sigma_{21}z & \gamma_{22} - \sigma_{22}z & \gamma_{23} - \sigma_{23}z \\ \gamma_{31} - \sigma_{31}z & \gamma_{32} - \sigma_{32}z & \gamma_{33} - \sigma_{33}z \end{vmatrix} = 0. (3.2)$$

Для вычисления определителя Δ справедлива формула разложения данного определителя по элементам i -го столбца [10]

$$\Delta = \sum_{i=1}^3 (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} \cdot (j = \overline{1,3}), (3.3)$$

где i – номер столбца;

j – номер строки;

a_{ij} – элемент определителя, стоящий на пересечении i -ой строки и j -го столбца;

M_{ij} – минор элемента a_{ij} матрицы третьего порядка.

Раскрывая определитель (2.2) по формуле (2.3), получим кубическое уравнение относительно V_c

$$a\alpha^3 V_c^3 + b\alpha^2 \omega V_c^2 + d\alpha \omega^2 V_c + f\omega^3 = 0, (3.4)$$

где обозначено

$$a = -\sigma_{11}\sigma_{22}\sigma_{33} - 2\sigma_{12}\sigma_{13}\sigma_{32} + \sigma_{11}\sigma_{23}^2 + \sigma_{22}\sigma_{13}^2 + \sigma_{33}\sigma_{12}^2, (3.5)$$

$$\begin{aligned}
 b = & -\gamma_{11}\gamma_{22}\sigma_{33} - \gamma_{11}\gamma_{33}\sigma_{22} - \gamma_{22}\gamma_{33}\sigma_{11} \\
 & + 2(-\gamma_{21}\gamma_{32}\sigma_{13} - \gamma_{21}\gamma_{13}\sigma_{32} - \gamma_{13}\gamma_{32}\sigma_{21} + \gamma_{22}\gamma_{13}\sigma_{13} \\
 & - \gamma_{21}\gamma_{33}\sigma_{12} - \gamma_{11}\gamma_{32}\sigma_{23}) + \gamma_{23}^2\sigma_{11} + \gamma_{22}^2\sigma_{22} + \gamma_{12}^2\sigma_{33},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 d = & \gamma_{11}\sigma_{22}\sigma_{33} - \gamma_{22}\sigma_{33}\sigma_{11} - \gamma_{33}\gamma_{11}\sigma_{22} \\
 & + 2(\gamma_{21}\sigma_{13}\sigma_{32} - \gamma_{32}\sigma_{21}\sigma_{13} - \gamma_{13}\sigma_{32}\sigma_{21} + \gamma_{31}\sigma_{13}\sigma_{22} \\
 & - \gamma_{21}\sigma_{12}\sigma_{33} - \gamma_{23}\sigma_{11}\sigma_{32}) - \gamma_{33}\sigma_{12}^2 - \gamma_{11}\gamma_{23}^2 - \gamma_{22}\sigma_{13}^2,
 \end{aligned}$$

$$f = \gamma_{11}\gamma_{13}\gamma_{22} + 2\gamma_{12}\gamma_{13}\gamma_{32} - \gamma_{11}\gamma_{23}^2 - \gamma_{12}^2\gamma_{33} - \gamma_{13}^2\gamma_{22}.$$

Коэффициенты $\sigma_{11}, \dots, \sigma_{33}, \gamma_{11}, \dots, \gamma_{33}$, находятся по формулам (1.5).

Решение кубического уравнения (3.4) находим по формулам Кардана [10].

Таким образом, в трехкомпонентной пористой среде имеется три продольные волны, которые находятся по формуле (3.5).

Если связь между компонентами жидкость-газ и упругость-газ в среде отсутствует $\gamma_{13} = 0$, $\gamma_{23} = 0$, $\sigma_{13} = 0$, $\sigma_{23} = 0$, то кубическое уравнение (3.1) свелось к квадратному уравнению вида

$$k_1 \alpha^2 V_c^2 + b_1 \alpha \omega V_c + d_1 \omega^2 = 0, \quad (3.6)$$
$$k_1 = \rho_{11} \rho_{22} - \rho_{12}^2, \quad b_1 = 2\sigma_{12} \gamma_{12} - \sigma_{22} \gamma_{11} - \sigma_{11} \gamma_{22},$$
$$d_1 = \sigma_{11} \sigma_{22} - \sigma_{12}^2.$$

Уравнение (3.6) совпадает с уравнением работы [4].

Таким образом в трехкомпонентных пористых средах распространяется одна поперечная монохроматическая волна и три продольные, скорости распространения которых находятся по формулам (2.4) и (3.4).

Список литературы

[1] Biot M.A. Theory propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid I. Low-Frequency Range. / M.A. Biot. // J. Acoust. Soc. America. – 1956. V. 28. № 2. 168-178 pp.

[2] Biot M.A. Theory propagation of elastic waves in a fluid- saturated porous solid. II. Higher Frequency Range. / M.A. Biot. // J. Acoust. Soc. America. – 1956. V. 28. № 2. 179-191 pp.

[3] Косачевский Л.Я. О распространении упругих волн в двухкомпонентных средах. / Л.Я. Косачевский. // ПММ. – 1959. Т. 23. Вып. 6. 1115-1123 с.

[4] Поленов В.С. Распространение упругих волн в насыщенной вязкой жидкостью пористой среде. / В.С. Поленов. // ПММ Изв. РАН. – 2014. Т.78. Вып.4. 501-507 с.

[5] Polenov V.S., Chigarev A.V. Mathematical modeling of shock waves in inhomogeneous viscoelastic two component media. / V.S. Polenov, A.V. Chigarev. // Applied Mathematics and Physics. – 2018. Т. 6. № 5. 997-1002 с.

[6] Ударно-волновые процессы в двухкомпонентных и двухфазных средах. / Г.К. Киселев, А.П. Гусев и др. // Новосибирск. ВО «Наука». Сибирская издательская фирма. – 1992. 261 с.

[7] Трофимов Г.И. Математическое моделирование процессов плазменного напыления покрытий трехкомпонентных сред. / Г.И. Трофимов, В.С. Поленов, С.Ю. Жачкин. // Журнал Современные наукоемкие технологии. Технические науки. – 2018. № 10. 131-136 с.

[8] Поленов В.С. Основные уравнения динамического деформирования трехкомпонентных сред. / В.С. Поленов. // Современные тенденции развития

естествознания и технических наук: Сборник научных трудов по материалам МНПК. – Белгород. 2018. 31-35 с.

[9] Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. – М., 1984. 204 с.

[10] Бронштейн И.Н. Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗОВ. / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – М., 1964. 608 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Biot M.A. Theory propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid I. Low-Frequency Range. / M.A. Biot. // J. Acoust. Soc. America. – 1956. V. 28. No. 2. 168-178 pp.

[2] Biot M.A. Theory propagation of elastic waves in a fluid- saturated porous solid. II. Higher Frequency Range. / M.A. Biot. // J. Acoust. Soc. America. – 1956. V. 28. No. 2. 179-191 pp.

[3] Kosachevsky L.Ya. On the propagation of elastic waves in two-component media. / L.Ya. Kosachevsky. // PMM. – 1959. T. 23. Issue. 6. 115-1123 p.

[4] Polenov V.S. Propagation of elastic waves in a porous medium saturated with a viscous fluid. / V.S. Polenov. // PMM Izv. Ran. – 2014. T. 78. Issue 4. 501-507 p.

[5] Polenov V.S., Chigarev A.V. Mathematical modeling of shock waves in homogeneous viscoelastic two component media. / V.S. Polenov, A.V. Chigarev. // Applied Mathematics and Physics. – 2018. T. 6. No. 5. 997-1002 p.

[6] Shock-wave processes in two-component and two-phase media. / G.K. Kiselev, A.P. Gusev et al. // Novosibirsk. VO "Science". Siberian publishing company. – 1992.261 p.

[7] Trofimov G.I. Mathematical modeling of processes of plasma spraying of coatings of three-component media. / G.I. Trofimov, V.S. Polenov, S.Yu. Zhachkin. // Journal of Modern Science-Intensive Technologies. Technical science. – 2018. No. 10. 131-136 p.

[8] Polenov V.S. Basic equations of dynamic deformation of three-component media. / V.S. Polenov. // Modern trends in the development of natural science and technical sciences: Collection of scientific works based on the materials of the MNPК. – Belgorod. 2018. 31-35 p.

[9] Ilyin V.A., Poznyak E.G. Linear algebra. / V.A. Ilyin, E.G. Poznyak. – М., 1984. 204 p.

[10] Bronstein I.N. Semendyaev K.A. A reference book on mathematics for engineers and students of technical colleges. / I.N. Bronstein, K.A. Semendyaev. – М., 1964. 608 p.

© В.С. Поленов, М.Р. Соломахин, 2021

Поступила в редакцию 10.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Поленов В.С., Соломахин М.Р. Монохроматические волны в трехкомпонентных пористых средах // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 6-13. URL: <https://ip-journal.ru/>